

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIDA MUSIQIY TARBIYANING ZARURATI

Nabiyeva Muslimaxon Xusanjon qizi¹, Ortiqova Nazokat Ortig'ali qizi²

¹Dang'ara tumanidagi Musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi,

²Farg'ona viloyati Dang'ara 3-sonli politexnikum o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304647>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasi, rivojlanishida san'at turlaridan biri, musiqa san'atining o'rni va ahamiyati haqida so'z boradi. Unda musiqa tarbiyasining bola hayotidagi o'rni, boshqa jarayonlarga ta'sir etishi va musiqa tarbiyasi berishning asiy vazifalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, san'at, maktabgacha yosh, bola, ta'lim-tarbiya, bilim, estetik ong, estetik dunyoqarash, vazifalar.

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение музыкального искусства как одного из видов искусства в воспитании, развитии дошкольников. В нем приводятся сведения о роли музыкального воспитания в жизни ребенка, его влиянии на другие процессы и об основных задачах музыкального воспитания.

Ключевые слова: музыка, искусство, дошкольное, детское, учебно-воспитательное, познавательное, эстетическое сознание, эстетическое мировоззрение, задачи.

Annotation. The article examines the role and importance of musical art as one of the art forms in the upbringing and development of preschoolers. It provides information about the role of musical education in a child's life, its impact on other processes, and the main objectives of musical education.

Keywords: music, art, preschool, children's, educational, cognitive, aesthetic consciousness, aesthetic worldview, tasks.

Kirish.

Ma'lumki, musiqa sanati estetik tarbiyaning muhim omili sifatida shaxs shakllanishiga kuchli tasir etadi. Oilada, bog'chada, maktabda musiqa mashg'ulotlarini maqsadga muvofiq tarzda uyushtirish, yosh avlodning ichki dunyosini boyitish va sanatni to'g'ri tushinishdagi samarali yo'ldir.

Musiqa inson his-tuyg'ularini, orzu-umidlarini, xohish-istaklarini o'ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va kishining his-tuyg'ulariga faol tasir etadi. Musiqa ham fan, ham sanatdir. U fizika va matematikaga asoslanadi, bu fanlar musiqani fanga aylantiradi. Lekin musiqa asariga shu fanning turg'un tushunchasi sifatida qarab bolmaydi. Chunki musiqa har doim rivojlanib turuvchi jonli sanatdir.

Musiqa san'ati inson hayotining ilk yillaridanoq uning hamrohiga aylanib, umumiy madaniy rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shadi. Musiqa inson umrining doimiy yoldoshi.

Musiqa (yun. mousiche — muzalar san'ati) — inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovush (ton, nag'ma)lar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi san'at turi. Uning mazmuni o'zgaruvchan ruhiy holatlarni ifodalovchi muayyan musiqiy badiiy obrazlardan iborat. Musiqa insonning turli kayfiyatlari (ko'tarinkilik, shodlik, zavqlanish, mushohadalik, g'amginlik, xavf-qo'rquv va boshqalar)ni o'zida mujassamlashtiradi.

Bundan tashqari, musiqa shaxsning irodaviy sifatlari (qafiylik, intiluvchanlik, o'ychanlik, vazminlik va boshqalar)ni, uning tabiati (mijozi)ni ham yorqin aks ettiradi.

Adabiyotlar tahlili. Musiqaning ushbu ifodaviy tasviriy imkoniyatlari yunon olimlari — Pifagor, Platon, Aristotel va Sharq mutafakkirlari — Forobiy, Ibn Sino, Jomiy, Navoiy, Bobur, Kavkabiy, tasavvuf arboblari — Imom G'azzoliy, Kalobodiy Buxoriy va boshqalar tomonidan yuqori baholangan, sharh va ilmiy tadqiq qilingan. Musiqaning odam ongi va hissiyotiga ta'sir etishining ajoyib kuchi uning ruhiy jarayonlarga hamohang bo'lgan protsessual — muayyan jarayonli tabiati bilan bogliqdir. Musiqa asarlari mazmunida musiqali obrazlarning o'zaro munosabatlari (taqqoslanish, to'qnashuv, rivojlanish kabi) jarayonida shakllanadi. Mazkur jarayonning xususiyatlariga ko'ra Musiqa mazmuni ham turli — epik, dramatik, lirik belgilarga ega bo'lishi mumkin. Bulardan insonning ichki dunyosi, ruhiy holatlarini ifodalashga moyil bo'lgan lirik musiqaning "botiniy" tabiatiga ancha yaqindir. Musiqaning mazmuni — shaxsiy, milliy va umumbashariy badiiy qiymatlarning birligidan iborat bo'lib, bunda ma'lum xalq, jamiyat va tarixiy davrga xos ruhiy tarovat, sur'at, ijtimoiy fikr va kechinmalar umumlashgan holda ifodalanadi. Musiqaning, ayniqsa, insonning axloqiy va estetik didini shakllantirish, hissiy tuyg'ularini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini rag'batlantirish vositasi sifatida roli juda muhimdir.

Metodlar. Musiqaning bola hissiyoti va intilishiga, mazmuniga va his yetishiga katta ta'sirini hisobga olganda, haqqoniy va voqeylikni to'g'ri aks yettirgan musiqali asardan o'rinli foydalanish alohida o'rin tutadi. Musiqiy san'at uchun odamning fikrlash va ifodalash hissiyoti asos bo'lib xizmat qiladi. Musiqa tovush bilan hamohanglik rivojida dastlab nutq va raqs bilan bog'liq bo'lgan yedi. Musiqa mehnat harakati ritmi bilan moslashib, bir maqsadga intilayotgan kishilarni bir-birlariga birlashtirishni osonlashtiradi. Nutq ohanglarini, mehnat jarayonlari ritmlari va musiqali ohanglarning umumlashuvi natijasida xalq musiqasi shakllanadi. Xalq san'ati manbalariga asoslangan musiqa hamisha jozibador bo'lib, qalbda turli his-hayajonlar uyg'otadi. Shu bilan birga, musiqada tovushlarga va tasviriy holatlarga taqlid qilish hollari bor, ammo masalaning mohiyati bular bilan belgilanmaydi. Musiqali obraz o'zining aniq ko'rinishi bilan bog'liqdir.

Bolalarda kichik yoshlik chog'idan [idrok etish](#), his etish, turmush va san'atdagi go'zallikni tushunish ishtiyoqi tarbiyalanadi va bu kabi go'zallikni yaratishga intilish kuchayadi. Bolaning badiiy faoliyatga bo'lgan qiziqishi ortadi. Unda badiiy-ijodkorlik qobiliyati rivojlanadi. Musiqiy-estetik tarbiya demokratik jamiyat kishisini garmonik tarbiyalash yo'lida olib borilayotgan ulkan ishning tarkibiy qismiga aylanmog'i kerak. Bolalar bilan musiqali ish olib borish ayniqsa katta ahamiyat kasb yetadi. Omma orasida musiqali targ'ibot olib bormay turib, to'laqonli natijalarga yerishib bo'lmaydi. Musiqiy tarbiya bolalarda yerta yoshdan boshlanishi kerak. Musiqa bola qalbida kuchli yemotsional tuyg'u uyg'otadi. Musiqa yordamida uning badiiy idroki o'sib, hissiyotini yanada boyitib boradi. Bolalarda musiqiy idrokini rivojlantirmay ularning musiqaga mehr-muhabbatini yetarli darajada qiziqitirmay turib, har tomonlama jismoniy, ma'naviy boy va boshqa sifatlarni tarbiyalab bo'lmaydi.

Musiqaga kichik yoshlikdan uyg'ongan qiziqish kishining keyingi musiqiy rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shunga ko'ra musiqani idrok yetishning vazifasi va mazmunini aniqlash muhimdir. Bular shaxsning har tomonlama rivoji, jumladan estetik tarbiyasi vazifalari bilan bog'liq umumiy maqsadlar bilan belgilanadi. Ma'lumki, bunday vazifalar bolalarni musiqa sohasidagi faoliyatlarga jalb yetish, badiiy musiqaga nisbatan estetik idrok yetishni va yemotsional o'zlashtirishni rivojlantirish, muhabbatni tarbiyalash, musiqiy qobiliyatlarini o'stirish, musiqiy didni shakllantirish, qisqasi bolalarning badiiy ijodkorligi hamda iqtidorini

rivojlantirish kerak. Musiqaning bola hissiyoti va intilishiga, uning mazmunini tushunish va his yetishga katta ta'sirini hisobga olganda haqqoniy va voqelikni to'g'ri aks yettirgan musiqiy asardan o'rinli foydalanish alohida muhim o'rin tutadi. Ma'lumki, musiqali obrazlarning shakllanishining asosiy manbai tabiat va kishi nutqiga mos kelishiga, atrofimizdagi dunyo va undagi go'zalliklarni idrok yetishga bevosita bog'liqdir. Shu borada musiqa mashg'ulotlari mazmuni bolalar tomonidan bajaradigan qator faoliyatlarni taqozo yetadi. Bulardan tinglash, kuylash, musiqiy ritmik harakatlar, musiqa cholg'ularida ijro yetish jarayonida bolalar ijrochiligi va ijodkorligi malakalari shakllanadi. Musiqa — san'atning bir turi. U san'atning yana boshqa turlari bilan musiqa chambarchas bog'liqdir. Masalan musiqa mashg'ulotlarini raqs, she'riyat (adabiyot), badiiy san'at va san'atning boshqa turlari, undan tashqari jismoniy tarbiya, tasviriy san'at va boshqalar bilan qo'shib olib borish nazarda tutilgan.

Musiqiy tarbiya vazifalari:

1. Musiqaga muhabbat va qiziqishni o'stirish.
 2. Bolalarning musiqiy tajribasini boyitish (musiqiy asarlar asosida).
 3. Bolalarni oddiy musiqiy tushunchalar bilan tanishtirish, musiqa tinglash, kuylash, musiqiy ritmikasi borasida malakalarni rivojlantirish.
 4. Bolalarda yemotsional hisni shakllantirish. Ularda lad hissi, ritm tuyg'usini o'stirish va harakatni o'tirish.
 5. Musiqiy didni o'stirish (musiqiy taassurotlar asosida).
 6. Bolalarda ijodkorlikni o'stirish (barcha faoliyatlar asosida).
- Tarbiyachi o'z dasturiga o'zbek kompozitor va bastakorlarning bolalar uchun yozilgan kuy va qo'shiqlaridan kiritishi lozim. Musiqiy asarlar bolalarning psixologik xususiyatlarini, ularning qiziqishlari va dunyoqarashlarini hisobga olgan holda tanlanishi kerak.

Munozara. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida musiqa ta'limi alohida o'rin tutadi. Musiqa orqali dunyoqarashini shakllantirish hamda o'stirib, bolalarga musiqani o'rgatish jarayonida unda hayot o'z aksini topishini anglatishdir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, musiqa mashg'ulotlari oldiga qo'yilgan pedagogik maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun, avvalo, bolalarning musiqiy o'quvi va qobiliyatlarini muntazam ravishda o'stirib borish lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida milliy san'at va musiqiy ta'limni tashkil qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad – maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqani tinglay olish, qo'shiq kuylash va musiqa jo'rligida ma'lum harakatlarni bajarish ko'nikmalarini hosil qilish, musiqiy did va qobiliyatni rivojlantirish, hissiyotni tarbiyalashdan iborat.

Bolaga tetiklik va g'ayrat bag'ishlab, turli emotsional hislarini uyg'otadi. Raqs kuylari esa bolalarda ajoyib ichki his-tuyg'ular, kechinmalar hosil qilib, beixtiyor raqsga tushishga undaydi va ularni behand zavqlantiradi. Musiqa mashg'ulotlari davomida bolalar musiqa cholg'u asboblari jo'r bo'lish bolalar uchun g'oyatda yoqimlidir, chunki musiqa cholg'u asboblari, tovushli o'yinchoqlar sifatida har bir bolani qiziqtiradi. Bolalar musiqa chalg'u asboblari, birinchi navbatda, bolalarda ijrochilik mahorati, musiqiy o'quvi va qiziqishni o'stiradi. Musiqa mashg'ulotlarida bolalar guruhidan bolalar musiqa cholg'u asboblari orkestri, vokal ansambllari tuzish mumkin bo'ladi. Kichik hajmdagi o'zbek xalq kuylaridan boshlab, kattaroq asarlarga bolalar shiqildoqchalar, doirachalar va rumbalardan turli ritmik usullarni chalishni o'rganadi¹.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, yosh - bolalarni asosan musiqaga ya'ni mumtoz kuy, ashulaga qiziqtirib borish maktabgacha ta'lim muassasalardan o'z samarasini beradi qolaversa

¹ Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika. –T.: “Fan va texnologiya”, 2012. – 178-180-b.

yosh bolalarni mumtoz musiqaga bo'lgan mehri muhabbatini oshirishda bosqichma – bosqich ulg'aygan sayin yuqori darajalar erishishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абу Наср Форобий // <https://oyina.uz/kiril/generation/53>.
2. Гофурбеков Т.Б. Творческие ресурсы национальной мелодии и их переломление в узбекской советской музыке. – Т.: Фан, 1987. – С. 7.
3. Ёкуббекова, М. Ахлокий тарбиянинг ибтидоси / – Андижон : Педагогика жамияти, 1986. – 9-б.
4. Жамолова Д. Ўрта аср шарқ алломаларининг мусиқий қарашлари // Ж. ЎзДСМИ хабарлари. – Т.: 2019. - №3(11). – 60-б.
5. Музыкальное воспитание дошкольников // https://saratov-dmsh19.ucoz.ru/publ/muzykalnoe_vospitanie_doshkolnikov_antipina_v_p/1-1-0-3.
6. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika. –Т.: “Fan va texnologiya”, 2012. – 178-180-б.
7. Xalilova Maxfuza Maxamadjonovna, Muhammadzohid Abduqodirov MUSIQANING SAN`AT TURI SIFATIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TA`LIM-TARBIYASIDAGI O`RNI // Scientific progress. 2022. №5.
8. Sultonova, Nurxon Anvarovna. "Teoreticheskie osnovy podgotovki detey v sovremennykh usloviyax k sotsialnoy jizni v seme." *Scientific progress* 1.6 (2021): 631-635.
9. Umaraliyev M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka jalb qilish yo'llari. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9884824449205389662&btnI=1&hl=ru>
10. Umaraliyev M.M. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/79>
11. Xalkuzieva D. B., Muxammadjonova X. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga axloqiy-irodaviy tayyorligining psixologik jihatlari //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 704-707.
12. Ibragimova S. G., Muxammadjonova X. Kichik maktab yoshidagi bolalar aqliy taraqqiyoti rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 501-505.